

Напрямок 2. Розвиток професійної компетентності педагога в умовах неперервної освіти: особливості та методика розвитку.

Мандруляк Людмила Євгенівна,

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
ступеня доктора філософії,
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
м. Одеса, Україна

<https://orcid.org/0009-0004-3242-4219>

ludmylamandruyak@gmail.com

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ STEM- ОСВІТИ

Ключові слова: ГІС-технології, міждисциплінарна інтеграція, професійна компетентність педагога, STEM-освіта, цифрова трансформація

Сучасна освітня парадигма, сформована під впливом цифровізації та орієнтації на розвиток компетентностей, кардинально змінює вимоги до професійної майстерності педагога. Вже недостатньо бути ерудитом у своїй предметній галузі; сьогодні вчитель має виступати організатором дослідницької діяльності, фасилітатором у процесі пізнання та наставником у цифровому середовищі. Ця трансформація найбільш яскраво проявляється в контексті STEM-освіти (Science, Technology, Engineering, Mathematics), де інтеграція знань і практико-орієнтованість стають ключовими принципами. У цьому процесі геоінформаційні системи (ГІС) виступають не лише потужним

технологічним інструментом для учнів, але й каталізатором глибинних змін у професійній компетентності самого педагога.

Актуальність інтеграції ГІС-технологій у освітній процес обґрунтовується низкою досліджень вітчизняних учених. Зокрема, О. В. Часнікова наголошує, що інформаційно-комунікаційні технології стали ключовим чинником розвитку індивідуалізованого навчання, особливо для обдарованих учнів. Вчення вбачає їхній потенціал у можливості працювати з відкритими даними, візуалізувати просторові процеси та виконувати міждисциплінарні дослідження [1, с. 907]. Це повністю відповідає духу STEM-підходу, де абстрактні знання отримують видиме втілення на карті. Використання ГІС у курсі географії або біології перетворюється з вивчення статичних карт на активний аналіз кліматичних, демографічних чи соціально-економічних показників у реальному часі, розвиваючи в учнів просторове мислення та навички критичного аналізу.

Інший важливий аспект розкривають В. В. Федонюк, М. А. Федонюк і Н. С. Пушкар, які дослідили вплив ГІС на професійний розвиток педагогів. Їхній досвід свідчить, що залучення цих технологій до STEM-проектів у позашкільній освіті не лише підвищує якість навчально-дослідницької діяльності учнів, але й активно стимулює професійне самовдосконалення вчителів. Автори наголошують, що робота з геоінформаційними платформами формує в педагога здатність до міжпредметного мислення, розвиває аналітичні та організаційні уміння, а також створює умови для постійної самоосвіти в цифровому середовищі [2, с. 81]. Таким чином, ГІС виступає інструментом, що одночасно впливає на обидві сторони освітнього процесу: якість навчання учнів і професійний ріст учителя.

Синтезуючи ідеї цих дослідників, можна стверджувати, що ГІС є педагогічним інструментом, який не лише підтримує освітній процес, а й фундаментально трансформує саму роль педагога. Він постає не як єдине джерело знань, а як координатор навчальної діяльності, який залучає учнів до дослідження просторових явищ, створює ситуації успіху та виконує функцію досвідченого радника. Застосування таких платформ, як ArcGIS Online, StoryMaps чи Google Earth, уможлиблює побудову інтерактивних карт, що поєднують наукові дані, польові спостереження та творчі презентації, перетворюючи урок на справжню лабораторію дослідження реального світу.

Розвиток професійної компетентності педагога через використання ГІС-технологій можна структурувати у три взаємопов'язані виміри.

По-перше, методичний вимір, який пов'язаний із суттєвим оновленням арсеналу педагогічних засобів. Мова вже не йде про окремі вправи чи ілюстрації; ГІС вимагають розробки цілісних інтегрованих STEM-уроків та проєктів. Учитель навчається конструювати складні навчальні ситуації, де знання з різних дисциплін (наприклад, фізики, екології, економіки та інформатики) поєднуються на єдиній геопросторовій основі. Це вимагає від нього глибокого розуміння не лише власного предмета, але й здатності виявляти та використовувати міждисциплінарні зв'язки.

По-друге, дослідницький вимір. ГІС-технології формують у педагога здатність до аналізу великих масивів відкритих даних і моделювання складних процесів. Як зазначає О. В. Часнікова, робота з даними Держстату, Укргідрометцентру чи NASA забезпечує реальний зв'язок освіти з наукою та суспільною практикою [1, с. 908]. Для вчителя це означає необхідність навчитися знаходити релевантні джерела, верифікувати інформацію,

будувати гіпотези та перевіряти їх за допомогою просторового аналізу. Педагог сам перетворюється на дослідника, оскільки кожен новий проєкт вимагає від нього освоєння нових інструментів аналізу, картографування та візуалізації.

По-третє, особистісний вимір. Використання цифрових інструментів, особливо таких складних і багатофункціональних, як ГІС, розвиває власну інформаційну культуру вчителя, технологічну гнучкість і готовність до інновацій. Він змушений виходити з зони комфорту, долати технічні труднощі та бути відкритим до того, що учні іноді можуть володіти окремими технічними навичками краще за нього. Це формує середовище спільного навчання, де вчитель і учень стають партнерами у дослідницькому процесі.

Теоретичні положення підтвердились на практиці під час інтегрованого уроку з фізики та географії «ГІС-дослідження гібридних електростанцій». Методичний вимір: замість лекції ми розробили практичне завдання – обґрунтувати оптимальне розташування гібридної електростанції для регіону України. Наша роль змінилася на фасилітацію: ми консультували групи з фізичних принципів роботи станцій та методів геопросторового аналізу. Дослідницький вимір: учні самостійно працювали в ArcGIS Online, аналізуючи шари даних про сонячну інсоляцію, рози вітрів та наявність біомаси. Це сформувало в них практичні вміння роботи з даними та логічне мислення. Одна з груп поглибила тему, створивши в StoryMaps повноцінний проєкт про біоелектростанцію, що показало зв'язок освіти з реальними викликами. Особистісний вимір (для педагогів): проведення уроку вимагало від нас кооперації та освоєння нових інструментів аналізу. Ми опанували

роботу з геоданими та розробили спільні критерії оцінювання, що підсилило нашу технологічну гнучкість і готовність до експерименту.

Отже, геоінформаційні технології в межах STEM-освіти виконують подвійну, синергетичну функцію. Вони є ефективним засобом для формування в учнів ключових компетентностей XXI століття: дослідницьких, аналітичних, технологічних і комунікативних. Одночасно вони виступають потужним механізмом професійного розвитку самого педагога. Досвід підтверджує, що участь учителів у STEM-проєктах із використанням ГІС стимулює їхнє самоосвітнє зростання, прискорює оновлення методичного інструментарію та сприяє формуванню нової педагогічної ідентичності. Використання ГІС-технологій є вагомим чинником цифрової трансформації професійної компетентності педагога. Вони забезпечують розвиток дослідницьких, аналітичних і технологічних умінь, сприяють глибинній міжпредметній інтеграції та формують готовність учителя до роботи в умовах відкритої, динамічної цифрової освітньої екосистеми. Педагог, який вільно володіє ГІС-інструментами, здатний не лише ефективно організувати інноваційне навчання, а й постійно оновлювати власні компетентності, перебуваючи в режимі неперервного професійного зростання.

Список використаних джерел

1. Часнікова О. В. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент проєктної діяльності обдарованих учнів у курсі географії в базовій школі. *Обдарованість: методи діагностики та шляхи розвитку* : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2025. С. 906–910.

2. Федонюк В. В., Федонюк М. А., Пушкар Н. С. Застосування ІКТ при розробці STEM-проектів у природничо-географічній позашкільній освіті. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2021. Т. 85, № 5. С. 80–94. DOI: 10.33407/itlt.v85i5.3955

Науковий керівник: Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Liudmyla Mandruliak,

PhD Postgraduate,

Odessa Regional Academy of In-Service Education,

Odesa, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0004-3242-4219>

ludmylamandrulyak@gmail.com

**GEOINFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN
THE CONTEXT OF STEM EDUCATION**

Key words: GIS technologies, interdisciplinary integration, professional competence of teachers, STEM education, digital transformation